

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7219566>

Г.Б. Шумаров

-доктор психологических наук, профессор

К. Хамракулова

- докторант

Гулистанского государственного университета

ELSEVIER

Foundation of Advanced Research Scholar's

Received: 14-10-2022

Accepted: 17-10-2022

Published: 22-10-2022

Abstract:

Keywords:

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Домашнее насилие одна из наиболее распространенных, трудных и травмирующих жизненных ситуаций. Это комплексная проблема, последствия которой могут быть весьма серьезными как для отдельных людей, так и для общества в целом. Домашнему насилию подвергаются самые незащищенные категории граждан: женщины, дети, пожилые и инвалиды. Многие эксперты говорят о жестокости в семье, которая порождает встречную жестокость. В частности, дети усваивают ту модель поведения, в которой они воспитываются в семье, а затем копируют её в своей жизни. Не случайно региональные Уполномоченные по правам человека отмечают увеличение случаев жестокого обращения в семьях с пожилыми людьми. Но, пожалуй, самая распространенная форма домашнего насилия – это насилие в отношении женщин, которое признается международным сообществом и нарушением прав человека, и актом дискриминации в отношении женщин.

Насилие в отношении женщин и детей можно понимать, как давление, принуждение, применение физической силы или принудительное воздействие на кого-либо. Данная проблема имеет место во всех обществах и во все времена, и она рассматривались, как часть морально-этических, религиозных норм, несших в себе элементы воспитания или контроля. Таким образом, оправдание или осуждение насилия зависит от социальной культуры, религии, общества, в котором люди живут, и соответственно в зависимости от этого, оно может усиливаться или ослабевать.

Насилие в отношении двух самых уязвимых слоев населения в Узбекистане, включая насилие в семье, становится серьезной и масштабной проблемой, которая порождает множество других социальных и индивидуальных проблем. Мы считаем что, необходимо не только наказывать виновных, но также необходимо реабилитировать жертву насилия и вести работу с человеком, совершившим насилие, во избежание повторения подобных случаев.

В большинстве случаев мы наблюдаем, что насильственным действиям со стороны членов семьи подвергаются женщины, иногда и дети. Последствиями насилия в семье становятся телесные повреждения, психические расстройства, самоубийства, а также потеря чувства самоуважения у жертвы. Наблюдения врачей показывают, что участились случаи, когда частое издевательское и грубое отношение способствует и провоцирует у жертвы ответные насильственные действия по отношению к агрессору. Такая контр-агрессия – это ответ на равнодушие общества, которая нас окружает.

Нарушений прав женщин широко распространено в Узбекистане. Это в основном является прямым следствием подчиненной и заниженной социальной роли женщины в обществе, доминирующей патриархальной культуры и сильным влиянием религиозно-этических нормативов на общественную жизнь. Отсутствие гендерного равенства во всех уровнях общества не допускает полноправное участие женщины в частной и общественной жизни.

Насилие, основанное на половом признаке, может иметь место в разнообразных случаях. Нередко женщины, особенно те, которые в сельских районах, становятся жертвами домашнего насилия, изнасилований, принудительного брака, торговли людьми, принудительной стерилизации, удаления воспроизводительных органов и дискриминационного обращения в учреждениях исполнения уголовного наказания. Случаи насилия в отношении женщин часто остаются не расследованными, так как семьи и общество в целом склонны воспринимать самой женщины виновной в происшедшем. Психологические последствия для объекта моббинга настолько серьезные, что по социальной значимости воспринимается настолько травматично и сравнивается с убийством, изнасилованием и ограблением. Некоторые люди задумываются даже о самоубийстве.

Чаще всего психологическое насилие встречается в семье. Главными жертвами насилия в семье являются женщины и дети. К последствиям психологического насилия относится нарушение сна и аппетита, алкоголизм,

необдуманное совершение травматичных действий, изменение характера личности.

Психологическое насилие – форма воздействия на эмоции или психику партнера с помощью угроз, запугивания, оскорблений, критики, осуждений и т.п. То есть, постоянное вербальное негативное воздействие на другого человека. Чаще такому виду насилия подвергаются жены от своих мужей, намного реже наоборот.

Психологическое насилие может перерасти в физическое.

Домашнее насилие распространяется и в условиях совместного проживания как сожительство. Чаще всего это форма психологического насилия. Психологическое насилие стоит наравне с физическим, поскольку нарушается личность путем подавления самооценки. В таких условиях личность, на которую направлено негативное воздействие не оценивает ситуацию как опасную и порой приходится убеждать, что они стали именно жертвами. Формируются убеждения как сама виновата, недопоняла, не дотерпела, не доказала, спровоцировала. В следствии образуются личностные особенности: самоограничение, отчуждение, негативизм, отказ от выражения собственной позиции.

Оскорбления, насилие, плохое обращение в психологии называется абьюз. Тот человек, который принуждает к чему-либо, оскорбляет, вынуждает совершать действия, которые неприятны другому человеку соответственно является абьюзером.

Причиной почему один партнер воздействует на психику другого разнообразны, самые распространенные: потребность в самореализации и самоутверждении за счет другого, трудности в неумении выражать свои желания и мысли, прошлый опыт, финансовая зависимость от своего партнера, восприятие насилия как нормы в семейном поведении, пропаганда насилия в СМИ/кино/видеоигры, психологические отклонения в виде перенесённой психологической травмы.

При постоянной критике самооценка жертвы снижается до определенного уровня и вера в себя шаткая, в таком состоянии тирану проще навязывать свое мнение и желаемое поведение. Жертва в таком расположении духа сомневается в правильности своих действий, внушается чувство ничтожества и вины. Психологически воздействуя на такого человека закладывается другая модель жизни, принимается позиция тирана и с его стороны осуществляется контроль.

Признаков психологического насилия много и для определения его используются совокупность признаков, а не по отдельности каждый фактор:

- критика – грубая оценка недостатков, замечания по поводу внешнего вида, умственных способностей, вкусовых предпочтений, за такой критикой могут следовать оскорбления.
- Унижение – оскорбления, грубое обращение.
- Обвинение – убеждение в виновности, например, в семейных неудачах и перекалывание ответственности за все происходящее.
- Деспотизм – приказной тон в общении, приказы и указания вместо просьбы.
- Запугивание – угрозы физического насилия жертве и ее близким, ограничивающие запреты на общение с детьми и угрозы со стороны тирана совершить самоубийство.
- Запрет на общение с родственниками, друзьями, коллегами, лишение средств связи.
- Запрет на посещение мест вне дома и получение разрешения у партнера для выхода из дома.
- Постоянное присутствие, редко партнер оставляет одну.
- Контроль за поведением и общением вне дома, проверка личных сообщений, списков звонков, проверка электронной почты, установка программного обеспечения, скрытое или открытое наблюдение (видеонаблюдение).

Также к эмоциональному насилию относят ревность, которая проявляется в постоянных обвинениях в супружеской измене.

Психологическому насильнику присущи такие качества как: неуважительное отношение к партнеру и его жизненным принципам; навязывание помощи о которой не просили, щедрость, которая ставит в неловкое положение; тотальный контроль; ревность; угрожающее поведение; наличие двойных стандартов «мне можно, а тебе нельзя»; жизненное кредо «мужчина (женщина) никогда ни в чем не виноват».

Выделяют несколько видов психологического насилия. Газлайтинг – одна из самых тяжелых форм психологического насилия. Используя газлайтинг отказывает своему партнеру или ребенку в адекватности используя фразы «тебе показалось», «этого не было», «ты просто не понимаешь этого». Жертве внушается, что восприятие окружающего ошибочно, следовательно, появляется убеждение у жертвы, что она сходит с ума. Неглект – игнорирование любых потребностей, аргументируя, что это человеку не нужно, умышленная неосторожность. Иногда абьюзер подталкивает своего партнера к пластическим операциям, отказывается заниматься бытом и детьми. В данной ситуации лучше всего изолировать себя от абьюзера. Висхолдинг – отказ от обсуждения волнующей

темы. Эмоциональный шантаж – игнорирование на какое-либо действие жертвы, эмоциональная холодность, молчание, шантаж личной информацией. Целью такого поведения является подчинение другого человека, лишение собственной воли и только ограничив общение можно от этого защититься. Игнорирование – эмоциональное отстранение. Изоляция – запрет на общение со всеми кроме самого абьюзера, таким образом просьбу о помощи сложно осуществить. Контроль – жесткий контроль за любыми действиями партнера. Критика – указывание на недостатки и просчеты, что при других людях это выглядит как высмеивание. Целью такого поведения является сформировать комплекс неполноценности, после такого воздействия сложно восстановиться после таких отношений, теряется вера в себя, партнерство.

Лучше всего для жертвы выйти из ситуации насилия (даже убежать, исчезнуть из поля зрения). Жертвам психологического насилия не избежать проблем с психикой. Такие люди находятся в состоянии психологической травмы и испытывают тревогу, страх, могут впадать в депрессию, не исключены и суицидальные попытки. Также возникает эмоциональная зависимость, пренебрежение своим потребностям, могут возникнуть различные зависимости, например, алкогольная или наркотическая.

Согласно исследованиям, в тех семьях, где используются различные виды насилия (физическое, психологическое) замечены признаки задержки физического и нервно-психического развития у детей.

В каждом конкретном случае появления насилия требуется консультация психолога.

Важно взять ответственность за свою жизнь, ставить собственные цели, научиться прислушиваться к себе и своим чувствам, пресекать негативные воздействия и сообщать о том, что неприятно, не терпеть, когда что-то вызывает негативные переживания.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хотин-қизларга нисбатан камситишнинг барча шакллари тугатиш тўғрисидаги конвенция 1979. <http://taraqqiyot.uz/hotin-izlar-uularikamsitil>.
2. Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция 1989. <http://taraqqiyot.uz/bola-uulari-trisidagi-kon>.
3. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // URL: <http://www.lex.uz>

4. 4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // URL: <http://www.lex.uz>
5. 5. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // URL: <http://www.lex.uz>
6. 6. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // URL: <http://www.lex.uz>
7. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14 майдаги «Хукукбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни // URL: <http://www.lex.uz>
8. 8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 июлдаги «Ижтимоий реабилитация қилиш ва мослаштириш, шунингдек оилавий-маиший зўрлик ишлатишнинг олдини олиш тизими такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3827-сон қарори// URL: <http://www.lex.uz>
9. 9. 2019 йил 2 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси «Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида» Қонуни;
10. 10. Астанов И. Р. Зўрлик ишлатиб содир этиладиган жиноятлар ва уларни тергов қилишнинг ўзига хос жиҳатлари: Ўқув қўлланма. –Т., ТДЮУ, 2015. – Б. 139.